

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД И НЕВРАБОТЕНОСТ

АНДРЕЈ МАЛЕНКОВ

ИВА МАЛЕНКО

Факултет за туризам и угостителство Охрид

Клучни зборови: труд,
интегрален пазар, пазар
на труд, невработеност

DOI:
10.5281/zenodo.10378712

Open access under licence:
Creative Common
Attribution International 4.0

Published by
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid

ISBN: 978-608-4676-39-3

АПСТРАКТ

Организацијата и реализацијата на општествената репродукција ангажира неколку фактори на производство без кои таа не може да се оствари. Трудот е специфичен фактор на производство кој ги придвижува средствата на труд и со нив влијае врз предметите на труд, а во насока на создавање на нови производи и услуги. Човекот е тој кој го врши производството придвижувајќи ги природните сили на своето тело, рацете, нозете, своите ментални сили и способности, знаењата и вештините кои ги стекнал и нив ги усмерува кон предметите на труд, а при тоа се служи со средствата на труд. Во тој процес, човекот и трудот кој го поседува како специфичен произведен фактор ја прилагодува материјата за задоволување на некои свои потреби, односно го насочува трудот кон создавање на употребни вредности. Во таа смисла, трудот е исклучително важен произведен фактор бидејќи без него не може да се случи никакво производство. Човечкиот труд се однесува како на физичките способности, исто така и на менталните способности на луѓето, т.е. на способноста рационално и разумно да размислуваат, да извлекуваат заклучоци, рефлексивно да размислуваат и да прилагодуваат предмети од природата кои можат да служат како средства за производство. Поради специфичностите на трудот и пазарот на труд има одредени специфични карактеристики кои се предмет на анализа во овој труд. При тоа, целта е да се проанализираат најважните економски категории и законитости кои се поврзани со трудот како фактор на производство, пазарот на трудот на кој врз основа на базичната економска законитост на понуда и побарувачка се формира цената на трудот и проблемот на невработеноста како еден од најосновните економски проблеми, како и да презентираат основни податоци за состојбата на пазарот на труд во нашата земја.

ВОВЕД

Секое производство е активен процес на човекот кон природата, Трошејќи труд, човекот остварува некаква производна активност, активно ја менува околната природа и ги преобразува природните материјали, а се тоа со цел за што подобро задоволување на своите потреби. Тоа е и суштината на економијата како наука, односно да се економисува значи на најдобар можен начин да се користат ограничените природни ресурси во насока на задоволување на неограничените човекови потреби и желби (при тоа е многу важно да се спомене дека потребите сепак не се неограничени, додека желбите навистина немаат граница). Во тој процес на преработка на предметите на трудот со помош на средствата на труд а под директно влијание на трудот како производен фактор (труд во секоја смисла на зборот, т.е. и физички и интелектуален труд) неопходна е застапеност на сите три елементи на производството за тоа да се одвива непречено. Соодносот на овие елементи не е еднаш за секогаш даден, тој е променлив и зависи од квалитетот на поединечните елементи. На пример, доколку има поквалитетни средства на труд, ќе биде потребен помалку труд и ќе се трошат помалку предмети на труд (на пример таква ситуација би била во некое високо автоматизирано производство со користење на напредна технологија). Сразмерот во кој се користат овие елементи на производството е многу важен за економиката на било кој стопански субјект и за неговиот менаџмент бидејќи од тоа во голема мерка зависи рентабилноста на стопанскиот субјект. Трудот, т.е. работната сила или како што во современи услови се нарекуваат - човечките ресурси, значи трошење на физичката и умствената способност на луѓето во производството на најразлични добра и услуги. Притоа луѓето имаат различни квалификации, знаења, умеања, стекнати преку образованието и практичната работа. Современата економска теорија го воведува во анализата и претприемништвото како четврти фактор на производство. Претприемништвото претставува процес на откривање на можности и преземање активности за реализација на тие можности со рационална употреба на ресурсите. Претприемништвото како фактор на производство е тесно поврзано со трудот бидејќи тоа се однесува на сопствениците на капитал кои превземаат активности користејќи ги своите најчесто умствени способности и знаења, развивајќи идеи и воведувајќи различни иновации со кои би се унапредило производството. Авторите во економската литература даваат различни, па дури и девергентни аспекти во објаснување на карактерот на претприемаштвото. Сепак, сите тие во себе вклучуваат разбирање на претприемаштвото како извор за создавање нови идеи и нови можности за работа. Можат да се потенцираат неколку карактеристики со кои што ќе се изрази неговата суштина. Тоа е иновативна активност на одредена индивидуа која што понесена од своите визии превзема некоја конкретна активност за нивна практична реализација. Таквата активност неизбежно бара ангажирање на производни фактори, а тоа пак е поврзано со свесно превземање на ризик од успех или неуспех (Симонческа, 2005, стр. 231).

Обезбедувањето на потребниот труд, т.е. работна сила се остварува со посредство на пазарот на труд. Пазарот на трудот се однесува на понудата и побарувачката на труд, за која вработените ја обезбедуваат понудата, а работодавачите ја обезбедуваат

побарувачката. На пазарот на трудот треба да се гледа како на макроекономско, така и на микроекономско ниво бидејќи двете нивоа нудат важен увид во вработеноста на факторите на производство и економијата во целина. Врз основа на овие два погледи се градат перспективите, политиките и активностите на владите и на деловната заедница во врска со вработувањето. На макроекономско ниво, понудата и побарувачката на работна сила се под влијание на динамиката на домашниот и меѓународниот пазар, како и под влијание на други фактори како што се имиграцијата, старосната структура на населението и нивото на образование и квалификации. Релевантни мерки преку кои се следат процесите на пазарот на труд вклучуваат невработеност, продуктивност, вкупен приход, бруто домашен производ (БДП), просечна плата, животен стандард и сл. Од друга страна пак, две важни микроекономски мерила на овој пазар се индивидуалните плати на вработените и бројот на одработени часови. Пазарот на трудот е економски термин преку кој се објаснува достапноста на работна сила, како и трошоците за нејзино ангажирање. На микроекономско ниво, индивидуалните фирми комуницираат со вработените, ги вработуваат, ги отпуштаат и ги зголемуваат или намалуваат платите и работните часови. Односот помеѓу понудата и побарувачката влијае на бројот на часови на вработените и на надоместокот што го добиваат во плати и други бенефиции кои произлегуваат од работното ангажирање.

Како и на другите пазари, цената на трудот во голема мера е одредена од понудата и побарувачката на труд со одредени квалификации, иако пазарот на труд најчесто е силно регулиран во многу земји. Таквата силна регулација на пазарот на труд е предизвикана од специфичностите на трудот како произведен фактор, потребата за заштита на правата на работниците, хуман однос кон луѓето, заштата против злоупотреба и прекумерно користење на работниците. Пазарот на труд е поврзан со еден од двата најголеми макроекономски проблеми – невработеноста. Несигурноста на пазарот на труд (како и несигурноста на било кој друг пазар) може да доведе до намалена побарувачка или зголемена понуда на работна сила со одредени квалификации, а тоа би предизвикало очекувана парична загуба поврзана со станувањето и останувањето невработен, а со тоа и губење на претходната заработка. Друго нарушување на пазарот на труд кое е сосема спротивно на наведеното е недостиг на соодветна работна сила, т.е. зголемена побарувачка и намалена понуда на работна сила. Таквото нарушување на пазарот на труд би требало да ја подигне цената на трудот, но поради голем број на најразлични фактори тука не постои потполно правопрпорционален однос. Во секој случај, пазарот на труд игра голема улога во целокупната економија, нејзиното одржување и развој и поради тоа во рамките на вкупната економска политика треба да му се посвети посебно внимание.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРУДОТ КАКО ПРОИЗВОДЕН ФАКТОР

“Во нашиот комплициран економски живот можно е да бидеме збунети од многуте индустриски операции и парични трансакции. Но, нето – доходот остануваточно она истото што беше за Робинзон Крусо на неговиот остров: уживање од јадење на овошјето што ќе го избереме, намалено за трудот потребен тоа да се набере”

Ирвинг Фишер¹

Трудот како произведен фактор има одредени специфичности. Трудот кој го вложува човекот во преобразувањето на природните ресурси битно се разликува од напорот на другите живи суштества. Човекот впечатливо се разликува од животните по начинот на задоволувањето на сите инстинктивни потреби. Човекот, задоволувајќи ги своите потреби, се раководи со свеста и разумот и ги ползува природните сили за најпогодно задоволување на своите потреби. Човекот врши труд, ја троши својата сопствена природна сила, однапред свесен што сака да постигне. Со самото пак произведување на средства за труд, човекот конечно се одделил од животните. Ниту едно животно, дури и оние кои се најразвиени не се во состојба да произведуваат средства за труд. Другите живи суштества се водени од инстинктите за задоволување на животните потреби, а некои од нив кои се поразвиени се користат со орудија кои како такви ги наоѓаат во природата. Човекот е раководен од своите потреби, но и од своите емоции, желби, потреба за уживање, за естетика, за уметност и други форми на не само материјално, туку и психичко и духовно уживање. При тоа, целесходно ги обавува своите активности, рационално и рефлексивно размислува, логички проценува и разумно донесува одлуки. Во крајна инстанца, човекот ја наоѓа и смислата на своето постоење во креационизмот, во иновативноста, во креирање на резултати од својот труд, па дури и во креирање на резултати кои не мора да имаат материјален карактер и не мора да задоволуваат потреби за гол опстанок, туку и нешта кои ќе му пружат уживање и задоволство од сработеното.

Во секој момент економијата се потпира врз она што е оставено од историјата, односно од капиталот, работната сила и знаењето. Но, во практиката доходот не се создава само од фиксирани богатства. Дури и во приказните животот не е толку едноставен: Робинзон Крусо требаше да потроши време и да вложи напор за да ги собере и да ги транспортира овошјата што тој би ги конзумирал. Навистина, најголем дел од луѓето се во можност да избираат дали ќе работат или не, а понекогаш и дали ќе работат или барем колку напор ќе вложат во нивната работа (Бурда & Виплоц, 2001, стр. 144). Населението работи за да може да троши, и исто така и за да потроши некое време без да работи, што се нарекува уживање или слободно време. Понудата на работната сила е претставена како избор меѓу потрошувачката и уживањето. Исто

¹ Ирвинг Фишер - еден од најраните американски неокласични економисти, а подоцна некои од неговите теории се прифатени од посткејнзијанската школа. Фишер направил значајни придонеси и во областа на теоријата за општа рамнотежа. Неговото истражување за теоријата за количеството на парите било основа на една посебна школа на макроекономската мисла, позната како "монетаризам".

така, постои и побарувачка на работна сила. На тој начин се доаѓа до сретнување на понудата и побарувачката (што е базична дефиниција за пазар), а на секој пазар се купуваат и продаваат стоки и услуги и се формира нивната цена под влијание на поголем број на фактори, но пред се под влијание на основната економска законитост на понудата и побарувачката. Така, се детерминира пазар на работна сила како специфичен пазар и како еден сегмент на т.н. интегрален пазар.

ИНТЕГРАЛЕН ПАЗАР И ОСНОВИ НА КОНЦЕПТОТ НА ПАЗАР НА ТРУД

Со оглед на тоа дека уште класичните економисти сметале дека трудот е најважниот фактор на производство, а постојат различни теории околу тоа на кој начин тој да се обезбеди за да се организира процесот на општествена репродукција, најпрво треба да се определи поимот интегрален пазар, чиј што составен дел е и пазарот на труд. Во суштина, интегрален пазар претставува постоење на три меѓусебно нераскинливи пазари:

- Пазар на стоки и услуги;
- Пазар на капитал; и
- Пазар на труд и знаење.

Ваквиот интегрален пазар е една од основните карактеристики на пазарно ориентираните економии. Интегралниот пазар означува целосно прифаќање на сите економски законитости кои ги извршуваат следните економски функции: пазарна размена, пазарно вреднување на сите материјални и нематеријални производни добра, пазарно формирање на цените на сите фактори на производство итн (Спиркоски, 1998, стр. 207). Тоа значи дека во прометот се вклучени сите фактори на производство, вклучително и трудот и покрај сите негови специфичности.

Пазарот на труд или пазарот на работна сила не е “стандарден пазар”. Работниците не се идентични, тешко е да се одреди квалитетот на услугите кои се нудат, а уште потешко е тоа квалитативно да се изрази. Релативно полесно е нумерички, квантитативно да се изрази бројот на работници, бројот на работници со одредени квалификации, часовите на работа итн., но е многу тешко, речиси невозможно нумерички и квантитативно да се изрази квалитетот на работната сила. Квалитетот може претежно дескриптивно да се објасни, но покрај квалитетот на стручни квалификации кои некое лице ги поседува, вкупниот квалитет зависи и од личните т.е. персоналните квалитети на секој поединец (дали лицето поседува персонални квалитети, почитување на етика и морал, амбициозност, вредност, способност да почитува авторитети, лидерски способности, комуникациски вештини, спремност за тимска работа и сл). Овој пазар е потешко и да се координира и контролира. За разлика од машините или суровините, работниците можат сами да одлучат дали би сакале да работат за одреден работодавач и под кои услови. Пазарот на работна сила исто така има некои специфични законски или обичајни норми на кои мора да подлежи како што се: Закон за работни односи, Колективни договори, некои обичајни

правила, други подзаконски одредби и норми, синдикални спогодби и сл. Посебна карактеристика на пазарот на труд е дека тоа е динамичен пазар, односно на него понудувачите на работна сила влегуваат и излегуваат (односно преминуваат од вработеност во невработеност и обратно) со голема динамика. Таквата динамика на пазарот на труд е тесно поврзана со проблемот на невработеност како еден од најголемите макроекономски проблеми.

На секој пазар (па така и на пазарите на факторите на производство, а со тоа и на пазарот на труд) цената се формира преку сретнувањето на понудата и побарувачката. Според тоа, вреднувањето (утврдувањето на цената) на факторите на производство се врши пазарно, низ дејството на механизмот на понуда и побарувачка на фактори на производство. Така утврдената пазарна цена на одделните фактори на производство, и покрај бројните специфичности на понудата и побарувачката на факторите на производство, во основа е индикатор за релативната изобилност, односно дефицитарност на соодветниот фактор на производство. Така, на пример, ако во некоја земја постои изобилна работна сила, нормално би било трудот да биде релативно евтин. Пазарната цена за трудот како фактор на производство се вика наемнина или плата (може да се пресметува и како сатнина) и тоа е износ за кој човекот е спремен да го замени своето слободно време, знаења, вештини и способности. Од друга страна, така определените надоместок како наемнина или плата во исто време фирмите кои се на страната на побарувачка на труд се спремни да го исплатат. Наемнината како цена на работната сила е доход за работникот, а трошок за фирмата која го плаќа.

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Динамиката на пазарот на труд произлегува меѓу другото и од фактот што обемот на работна сила што е ангажиран во економијата може прилично брзо да се менува. Фирмите можат да ги отпуштаат работниците или во разни околности да ги ангажираат прекувремено. Работниците можат да одлучат да дадат отказ, да бидат невработени или да одлучат да се вработат повторно. Таквите движења на пазарот на труд можат да водат кон промена на вработеноста. Таквото функционирање на пазарот на труд е определено од повеќе економски категории, а најважни меѓу нив се понудата и побарувачката на работна сила. За да се разбере механизмот на функционирање на понудата и побарувачката на пазарот на труд, неопходно е да се земе во предвид и појавата што се вика изведена побарувачка; т.н. теорија за маргинална продуктивност на факторите на производство; како и соодносот на маргиналниот производ и побарувачката на труд. Доколку маргиналниот трошок за ангажирање дополнителен вработен, или за ангажирање на постојните вработени да работат повеќе часови го надмине маргиналниот доход, тоа ќе ја намали заработката на фирмата, и логично фирмата теоретски би ја отфрлила таа опција. Ако е точно спротивното, има рационална смисла да се ангажира повеќе труд (Browning & Zupan, 2020).

Побарувачка на труд: Побарувачката за труд зависи од маргиналната продуктивност на трудот, а тоа значи дека фирмите сакаат да го одредат обемот на работна сила што ќе го максимизира нивниот профит. Тоа значи дека фирмите во процесот на формирање на нивната побарувачка на труд ги споредуваат трошоците и користите од вработувањето на секој дополнителен работник. Фирмата ќе продолжи да вработува дополнителна работна сила се додека користи од дополнителниот работник (вредноста на дополнително произведените стоки и услуги) е еднаква на трошокот (наемнината).

Слика 1. Крива на побарувачка на работна сила

На претходната Слика 1 е даден графички приказ на кривата на побарувачка на работна сила која всушност претставува опаѓачка крива во однос на реалната наемнина, односно плата. Тоа е сосема јасно ако се има во предвид дека една фирма го максимизира профитот кога MPL (маргиналната продуктивност на трудот) е еднаква на реалната плата. Поради тоа, побарувачката за работна сила е опаѓачка крива на маргиналниот производ на работната сила (MPL).

Понуда на труд: Додека побарувачката за работна сила е определена од стопанските субјекти, понудата на работна сила е определена од поединци или од членовите на семејството кои заеднички донесуваат одлука. Одлуката се однесува на тоа дали некое лице ќе го понуди својот труд на пазарот на труд во очекување на некаква компензација (наемнина, плата) за неговото време, знаење, квалификации, искуство итн., или ќе избере алтернатива да не го понуди својот труд и да се занимава со нешто друго (грижа за децата, домашни работи, студирање, пензионирање, самостојно занимавање со уметност или некоја друга пасија). Но, секој час ангажиран на некоја работа за плата, значи и час помалку посветен на семејството, на децата, на пријателите, на одморот или на слободните активности. Со оглед на тоа што луѓето (повеќе или помалку) ги вреднуваат двете алтернативи, т.е. заработката на плата што ќе им овозможи потрошувачка, но и слободното време, понудата на труд всушност го балансира изборот помеѓу овие две можности. Тоа значи формирање на линија на индиферентност која ја покажува подготвеноста да се замени потрошувачката за уживање, а при тоа да не се промени нивото на задоволство. Тоа се случува токму поради комплексноста на човекот кој не е само општествено и материјалистички ориентирано суштество, туку и мисловно, психолошко, духовно, емотивно, уметничко,

итн. битие, што предизвикува различни преференции во одлучувањето, а со тоа и го прави специфичен фактор на производство. Понекогаш изборот на едната или другата алтернатива е толку непредвидливо, што на прв поглед и не може да се констатираат причините зошто е направен некој избор. Со други зборови, секој човек е специфична единка и различни можат да бидат мотивите за неговиот избор помеѓу алтернативата да се јави или да не се јави на страната на понуда на труд. Кривите на индиферентност (избор помеѓу понуда на друг и слободно време) покажуваат опаѓачка маргинална стапка на супституција: колку што е поголема потрошувачката на населението во однос на слободното време, толку расте и спремноста за откажување на повеќе потрошувачка за дополнителна единица слободно време. Ваквиот избор во економската литература е познат и како компензирање (trade-off) помеѓу доходот и слободното време.

Слика 2. Крива на понуда на работна сила

Кривата на понуда на работна сила претставува растечка крива во однос на реалната наемнина, односно платата бидејќи луѓето се спремни да работат повеќе т.е. да “жртвуваат” повеќе од своето слободно време доколку реалната плата е поголема. Но, растот постепено губи на интензитет, т.е. при помала плата повеќе се спремни да се откажат од слободното време, а откако ќе ги задоволат потребите за потрошувачка можат повеќе да размислуваат за активности кои ги прават среќни и им пружаат друг тип на задоволство.

Бидејќи кривата на понуда на труд (работна сила) ја покажува врската помеѓу реалната плата и количеството на труд што се нуди на пазарот, ако се промени реалната плата, понудата на работна сила ќе се менува по должината на кривата. Но, ако реалната плата не се промени, понудата на работна сила може да се промени поради некои други фактори, а тоа значи дека целата крива ќе се помести во дијаграмот налево или надесно. Такви фактори можат да бидат (Гогоски, 2005, р. 162):

Табела 1: Фактори за поместување на понудата на работна сила (при иста плата)

Пораст на	Кривата на понуда на работна сила се поместува	Причина
Богатство	Лево	Порастот на богатството го зголемува обемот на слободно време што можат да си го дозволат работниците
Очекувана идна реална наемнина	Лево	Порастот на очекуваната реална наемнина го зголемува износот на слободно време што можат да си го дозволат работниците
Работоспособно население	Десно	Зголемениот број на потенцијални работници го зголемува обемот на понудена работна сила
Стапка на учество	Десно	Зголемениот број на луѓе кои сакаат да работат го зголемува обемот на понудена работна сила

Извор: сопствен приказ

Маргинална продуктивност на трудот: Во услови на почитување на пазарните законитости на функционирање на економијата, нивото на пазарните цени на одделните фактори за производство влијае врз количината на секој одделен фактор кои фирмите се спремни да го ангажираат. Ова секако се однесува и на трудот како фактор на производство. Водени од принципот на економска ефикасност, сосема е нормално и разумно дека фирмите ќе ги споредуваат цените на секој од факторите кои ги ангажираат и плаќаат (така и наемнината како цена на трудот) со неговиот придонес во зголемувањето на производството. Придонесот пак на факторот (имајќи го во предвид предметот на анализа во овој труд, трудот како фактор) зависи од ангажираната количина на факторот труд и производната функција на фирмата, а при тоа се има во предвид делувањето на законот за опаѓачки приноси. Тоа е основата на т.н. теорија за маргинална продуктивност на трудот, а со која се објаснува побарувачката за труд од страна на фирмите врз основа на ефектот од секоја дополнително ангажирана единица труд. Тоа значи дека побарувачката за труд ќе зависи од ефектот од дополнително ангажираната единица на труд (еден работник, еден час работа и сл.). Во таа смисла, маргиналното правило за користење на трудот како фактор на производство гласи: Се додека порастот на производството добиен од последната ангажирана единица на факторот труд е поголем од трошокот што ангажирањето на таа последна единица на труд го предизвикува за фирмата, на фирмата и се исплаќа да ја зголемува ангажираната количина на факторот труд. Фирмата ќе престане со ангажирање на дополнителна количина од факторот труд во онаа точка во која дополнителната единица труд ја чини повеќе отколку што вреди неговиот маргинален физички производ.

Изведена побарувачка на труд: Побарувачката на сите фактори на производство е изведена побарувачка. Таа е изведена затоа што зависи од побарувачката на финални добра и услуги што се произведуваат со помош на тие фактори на производство. Побарувачката за труд на пример за производство на чевли (работна

сила која е вклучена во создавањето на чевли) ќе зависи од количината на чевли што потрошувачите на оделен пазар се спремни да ги купат сега и во иднина. По истата логика, побарувачката за компјутерски програмери е тесно поврзана со понудата на компјутерски софтвер, а побарувачката на работници на банкарските шалтери е тесно поврзана со понудата на финансиски услуги во банките. Ваквиот изведен карактер на побарувачката на труд е претставен на следната Слика 3, а која се однесува на понуда и побарувачка на факторот труд и доброто што го произведува трудот. Примерот на графичкиот приказ се однесува на формирањето на цената на јаболката на пазарот на јаболка и формирањето на наемнината на собирачите на јаболка како цена на нивниот труд.

Слика 3. Изведена побарувачка на пазарот на труд

Извор: (Гогоски, 2005, стр. 152)

Рамнотежа на пазарот на труд: Пазарот на труд е во рамнотежа кога ќе се пресечат кривите на понуда и на побарувачка на труд. На таа точка се постигнува рамнотежна вработеност и рамнотежна наемнина, што е прикажано графички на следната Сл. 4.

Слика 4. Рамнотежа на пазарот на труд

При тоа:

- Наемнината се приспособува за да ги доведе во рамнотежа понудата и побарувачката за труд.
- Наемнината е еднаква на вредноста на маргиналниот производ на трудот.

Секое изместување на пазарот на труд од состојба на рамнотежа претставува сериозен економски проблем, односно се случува превработеност или невработеност. Превработеноста создава проблеми со продуктивноста и ефикасноста на работата, а навработеноста е еден од најсериозните макроекономски проблеми.

Според макроекономската теорија, фактот дека растот на платите заостанува зад растот на продуктивноста укажува дека понудата на работна сила ја надминала побарувачката. Кога тоа ќе се случи, има надолен притисок врз платите, бидејќи работниците се натпреваруваат за оскуден број работни места, а работодавачите имаат свој избор на работната сила. Спротивно на тоа, ако побарувачката ја надмине понудата, постои нагорен притисок врз платите, бидејќи работниците имаат поголема преговарачка моќ и веројатно е дека ќе можат да се префрлат на повисоко платено работно место, додека работодавачите мора да се натпреваруваат за оскудна работна сила (Mitchell, Wray, & Watts, 2019). Количината на труд на хоризонталната оска се изразува преку број на работници или број на часови на работа.

Слика 5. Понуда и побарувачка на работна сила

Голем број на фактори влијаат врз понудата и побарувачката на работна сила. На пример, зголемувањето на имиграцијата во една земја може да ја зголеми понудата на работна сила и потенцијално да ги намали платите, особено за неквалификуваните работни места (Vargas-Silva & Sumption, 2023). Стареењето на населението исто така може да биде фактор кој предизвикува намалување на понудата на работна сила, бидејќи голем дел од населението преминува во неактивно население, т.е. пензионери. Таквото намалување на понудата на работна сила може потенцијално да ги зголеми платите. Сепак, овие фактори не секогаш имаат толку директни последици, затоа што работите во макроекономијата не се толку едноставни, факторите се испреплетени и меѓу себе си влијаат еден на друг. На пример, во земја во која има

процес на стареење на населението ќе се намали понудата на работна сила, но во исто време ќе се намали и побарувачката за многу стоки и услуги, а ќе се зголеми побарувачката за здравствена заштита на пример. Тоа ќе предизвика промени во структурата на понуда и побарувачка на сите пазари, а не само на пазарот на работна сила.

Пазарот на работна сила може да се анализира и преку микроекономијата. Микроекономската теорија ја анализира понудата и побарувачката на работна сила на ниво на поединечни фирми и на ниво на поединечен работник (Browning & Zupan, 2020). Доколку се зголемуваат платите, ќе се зголемува понудата на работна сила, т.е. бројот на часови што вработените се подготвени да работат. Тоа е првичниот ефект кој подоцна зависно од околностите може да се промени. Во тој првичен ефект, бидејќи растат опортунитетните трошоци за неработење во дополнителни часови, понудата на дополнителна работна сила ќе се зголемува. Но, тоа не може да се случува безгранично. Во еден момент (на одредено ниво на плата) кога зголемувањето на платата не е толку изразено, работниците имаат избор да работат повеќе часови за мало зголемување или да не работат дополнителни часови и да ги трошат своите пари за слободни активности. Многу веројатно е дека на одредено ниво ќе се избере втората опција. Ваквиот сооднос помеѓу понудата на часови работа и платите графички е прикажана на Слика 6.

Слика 6. Понуда на работна сила

НЕВРАБОТНОСТА КАКО МАКРОЕКОНОМСКИ ПРОБЛЕМ

Невработеноста е проблем на неусогласеност на пазарот на труд. Овој проблем може да се анализира и на макро и на микро економско ниво, односно ги погодува поединците и нивните семејства, но и економијата во целина. Но, овој проблем не се чувствува подеднакво во високо развиените земји и во земјите во развој. Имено, побогатите земји полесно ги сносат трошоците на невработеноста, отколку посиромашните земји. Овој проблем е поврзан и со основните карактеристики на секој економски систем, при што базичната карактеристика е сопственоста врз средствата за производство, а е поврзан и со распределбата, животниот стандард на населението, проблемот на сиромаштијата и други категории кои се поврзани со

споменатите. Прашањето за животниот стандард не е од интерес само за економската наука и економската политика. Социологијата и социјалната политика исто така живо се заинтересирани за негово проучување, се разбира од сопствен аспект. Впрочем, во секоја земја постојат одредени разлики помеѓу одделните слоеви од населението во поглед на достигнатото ниво на животен стандард кои во стручната литература се познати како *социјални разлики* (Мојсоски & Караџова, 2002, р. 391). Оттука произлегува дека невработеноста како проблем е тесно поврзана со трудот како производен фактор и со пазарот на труд како дел од интегралниот пазар, но има и други аспекти на анализирање и решавање, т.е. дека има интердисциплинарен карактер.

Невработеноста е централен проблем на сите модерни пазарни економии и со неа треба да се справат и развиените и неразвиените земји. Иако трошоците за невработеноста варираат во зависност од степенот на развиеност на земјата, сепак високата невработеност значи низок степен на искористување на расположливите ресурси што предизвикува намалување на аутпутот, намалување на индивидуалните приходи, зголемена сиромаштија и сл. Таквите процеси покрај големите макроекономски проблеми, предизвикуваат и емоционален стрес и нарушен семеен живот. Економското значење на вработеноста и сериозните загуби предизвикани од невработеноста се значајни за секоја национална економија, со оглед на фактот дека периодите на висока невработеност се периоди кога остварениот бруто-домашен производ е под потенцијалниот БДП. Тоа значи дека како резултат на нецелосната експлоатација на производните фактори засекогаш се губи дел од БДП и дел од националното богатство (Karadjova & Simonceska, 2005).

Наједноставното толкување на невработеноста е како состојба предизвикана од неможноста на пазарот на работна сила да постигне рамнотежа. Следејќи ги пазарните закони на совршена конкуренција, купувачите купуваат по своја слободна волја, а продавачите исто така продаваат по нивна волја, така што во зависност од односот понуда/побарувачка цените растат или паѓаат. Но, овие закони не важат за пазарот на работна сила. Нефлексибилноста на платите е причина за невработеност на пазарот на работна сила. Нефлексибилноста на платите е предизвикана од многу причини, но основна причина е фактот што пазарот на трудот не може да ја има истата карактеристика како аукциските пазари, односно цената на трудот не може брзо да се менува под влијание на побарувачка/понуда (Karadjova & Simonceska, 2005).

СОСТОЈБИ СО НЕВРАБОТЕНОСТА

Проблемот со невработеноста има долга историја на теоретска и практична анализа. Промоцијата на целосно, продуктивно и слободно избрано вработување е централен принцип на Меѓународната организација на трудот (International Labour organisation - ILO), содржан во нејзината Декларација од Филаделфија од 1944 година, која вели дека нациите им требаат „[понатамошни] програми за постигнување целосна

вработеност и [подигнување] на животниот стандард“. Две децении подоцна, Меѓународната конференција на трудот ја одобри Конвенцијата за политика за вработување од 1964 година (бр. 122), која ги обврза земјите-членки на ILO кои ја ратификуваа конвенцијата да „прогласат и да продолжат, како главна цел, активна политика дизајнирана да промовира целосно, продуктивно и слободно избрано вработување“. Политиката треба да има за цел да обезбеди дека „има работа за сите кои се достапни и бараат работа“ дека работата е „што е можно попродуктивна“ и дека е слободно избрана (International Labour Office, 2015).

Проблемот на невработеност е долг временски период застапен во нашата земја. Вработувањето и невработеноста се проблеми со кои повеќето од нас се запознаени. Нашите лични искуства, како и оние на нашите родители и пријатели ни помагаат да ги разбереме основите на вработувањето и невработеноста. Работниците сакаат да најдат работа во која уживаат, што одговара на нивните вештини и добро се плаќа. Исто така, не е лесно за потенцијалните работодавци: тие сакаат да најдат некој кој е соодветно квалификуван, ќе работи добро во рамките на фирмата и не е премногу скап. Предизвикот е да се усогласат работниците и работните места: работникот треба да одговара на работата, а работата треба да му одговара на работникот. Исто така, процесот на совпаѓање не се случува само еднаш. Како што поминува времето, вештините, амбициите и изборот на занимање на работникот може да се променат. Како што минува времето, така прават работодавците - и ним им треба промена. Работниците можеби ќе посакаат и ќе мора да се преселат во друг град или општина. И работодавците го прават истото - можеби ќе сакаат да го преселат бизнисот (и работниците) во друг град. Повеќето луѓе не го поминуваат целиот свој живот на една работа, на едно место и во една фирма. На Слика 7 е претставен едноставен шематски приказ на транзицијата на работната сила од образованието, па понатаму низ работниот век. Сликата дава едноставна презентација на овој процес, кој во практиката воопшто не е едноставен и може да има поголем или помал број на промени на работни места во повеќе фирми, а сите тие промени се случуваат со посредство на пазарот на труд.

Слика 7. Шематски приказ на транзициите на вработување во текот на животот на луѓето

Извор: (Russell & Andrew, 2012)

Податоците за невработеноста се значаен индикатор за стабилноста на една национална економија. Според меѓународни стандарди за невработени се водат оние луѓе кои не се вработени, но активно бараат работа или чекаат да се вратат на работа. Додека за вработени се сметаат оние луѓе кои извршуваат било која платена работа, но исто така и оние што имаат работа, но не се присутни на работа поради болест, штрајк или одмор. Заедно, вработените и невработените ја претставуваат работната сила на националната економија (Спиркоски, 2002, стр. 194). Во теоријата и практиката постојат три вида на невработеност и тоа: фриктиска (студирачка), структурна и циклична невработеност. Во нашата земја невработеноста во најголем дел е структурна, што е поголем проблем отколку да е циклична. Невработеноста кај нас е загрижувачка по сите нејзини белези и тоа: по времето на чекање, по работниот стаж на невработените, по старосната и квалификациската структура итн.

Според Анкетата за работна сила што ја спроведува Државниот завод за статистика, структурата на работоспособното население според економската активност е како што е приложено во следнава Табела 2.

Табела 2. Работоспособно население според економската активност

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Активно население	956.057	958.998	954.924	948.599	954.212	957.623	964.014	950.858
Вработени	678.838	690.188	705.991	723.550	740.648	759.054	797.654	794.909
Невработени	277.219	268.809	248.933	225.049	213.564	198.569	166.363	155.949
Неактивно население	716.403	714.497	721.735	730.290	725.723	725.079	720.805	734.731

Извор: прилагодено според податоците од Статистички годишник на Република С. Македонија, 2021, (Државен завод за статистика, 2022, стр. 298)

Заради полесно согледување на презентираниите податоци, на следната Слика 8 е даден графички приказ на работоспособното население во РС Македонија во периодот 2013-2020 година.

Слика 8. Движење на работоспособното население во Македонија (2013-2020) според економската активност

После прегледот на работоспособното население, следува краток преглед на невработеноста во нашата земја според официјалните податоци од Државниот завод за статистика. При тоа, во овој труд анализата на невработените е направена според два белези и тоа: невработени лица според возраста и невработени лица според должината на барање работа. Заради полесна прегледност на анализираните податоци, истите се и графички прикажани на Слика 9 и Слика 10. Неповолната структура на невработените лица во нашата земја е очигледна од двата прикажани графички прикази. Имено, според возраста најголем дел од невработеното работоспособно население е на возраст на која најмногу може да придонесе во вкупното производство и активност во земјата. Тоа се млади лица, најголем дел од нив на возраст помеѓу 20 и 39 години.

Слика 9. Движење на работоспособното население во РСМ (2013-2020) според економската активност Невработени лица според возраста

Г-07.02.1: Невработени лица според возраст, 2020

G-07.02.1: Unemployed persons by age, 2020

Извор: Статистички годишник на Република С. Македонија, 2021, (Државен завод за статистика, 2022, стр. 298)

Што се однесува до невработеноста според должината на невработеност, и таа структура е неповолна, а со оглед на тоа што е очигледно дека и покрај извесното намалување на невработеноста, сепак во вкупниот број на невработени лица најмногу се застапени оние кои најдолго (4 години и подолго) активно бараат работа, а сепак не се вработени.

Табела 3. Невработени според должината на невработеноста

Должина на невработеноста	2018			2019			2020		
	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени	Вкупно	Мажи	Жени
Вкупно	198 569	124 054	74 515	166 363	94 198	72 165	155 949	94 614	61 335
До 1 месец	10 647	6 722	3 924	10 277	4 967	5 310	5 792	3 158	2 635
2 - 5 месеци	22 804	15 540	7 264	17 974	8 321	9 654	16 129	9 514	6 615
6 - 11 месеци	16 826	10 411	6 414	11 762	7 398	4 364	16 100	9 882	6 218
12 - 17 месеци	12 389	6 526	5 864	15 025	8 253	6 773	13 242	7 338	5 904
18 - 23 месеци	10 102	5 771	4 331	15 661	6 174	9 487	12 597	6 121	6 476
2 години	1 562	1 070	:	5 594	1 494	4 100	2 625	1 335	1 290
3 години	15 858	10 640	5 217	11 681	7 273	4 408	13 874	8 354	5 521
4 години и повеќе	108 382	67 373	41 009	78 388	50 318	28 070	75 589	48 913	26 677

Извор: Статистички годишник на Република С. Македонија, 2021, (Државен завод за статистика, 2022, стр. 306)

Слика 10. Невработени според должината на невработеноста (2018-2020)

Во продолжение следува компаративен преглед на невработеноста во нашата земја и земјите во нашето окружување, при што се земени во предвид Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, во периодот од 1996 до 2022 година.

Табела 4. Невработеност, вкупно (% од вкупната работна сила) (1996-2022)

	1996	1998	2000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Македонија	38,8	34,5	32,2	29,1	28,4	26,4	24,3	22,8	21,2	17,4	16,6	15,8	15,1
Србија	13,2	13,7	12,6	22,2	19,2	17,7	15,3	13,5	12,7	10,4	9,0	10,1	9,5
Албанија	13,9	20,0	19,0	15,9	18,1	17,2	15,4	13,6	12,3	11,5	13,1	12,7	11,8
Босна и Херцеговина	22,8	24,5	26,2	27,5	27,5	27,7	25,4	20,5	18,4	15,7	15,3	14,9	14,1
Црна Гора	28,6	28,3	28,8	19,6	18,1	17,6	17,7	16,1	15,2	15,1	17,9	16,9	15,4

Извор: (The World Bank, 2023)

Податоците за невработеноста се однесува на делот од работната сила која е без работа, но е достапна и бара вработување. Забележливо е невработеноста има тренд

на опаѓање во сите анализирани земји, иако има периоди на циклично зголемување или намалување кое се разликува од земја до земја. Во 1996 година невработеноста била најголема во Македонија, а во 2022 година нема големи разлики во стапките на невработеност меѓу земјите во регионот (сепак, најголеми стапки се забележуваат во Црна Гора и Македонија). Заради поголема прегледност, презентираниите податоци се прикаани на следната Слика 11.

Слика 11. Невработеност, вкупно (% од вкупната работна сила) (1996-2022)

Извор: изработено според базата на податоци од СБ (The World Bank, 2023)

Следниот податок кој го зедеме во предвид во овој труд е % на невработено население со напредно образование. Анализирани се истите земји во период од 2010 година до 2022 година. Според овој податок, напредното образование се состои од високо образование со краток циклус, диплома или еквивалентно ниво на образование, магистерски или еквивалентно ниво на образование или докторска диплома или еквивалентно ниво на образование според Меѓународната стандардна класификација на образованието 2011 година (ISCED 2011). Овој показател е важен за секоја земја, бидејќи го покажува потенцијалот на работна сила со висок степен на квалификации, кој е достапен, а не е во можност да придонесе за напредокот поради немањето на работа.

Табела 5. Невработеност со напредно образование (% од вкупната работна сила со напредно образование) (2010-2022)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Северна Македонија	22,5	22,9	22,5	23,45	22,7	21,2	19,6	18,9	17,9	14,3	13,8	11,7	9,6
Србија	13,1	15,9	16,9	18,3	15,4	15,3	13,9	12,3	10,8	8,3	7,9	8,5	..
Албанија	14,1	15,6	15,8	14,9	17,8	19,3	17,1	13,7	15,1	14,9
Босна и Херцеговина	15,5	14,6	19,1	16,9	21,1	20,5	21,4	16,7	15,4	13,2	12,7	11,6	..
Црна Гора	..	13,5	11,0	9,9	10,0	10,3	11,9	10,9	10,3	11,4	13,2

Извор: (The World Bank, 2023)

Слика 11. Невработеност со напредно образование (% од вкупната работна сила со напредно образование) (2010-2022)

Извор: изработено според базата на податоци од Светска Банка (The World Bank, 2023)

Од податоците кои се презентирани во Табела 5 и Слика 11 забележливо е дека најголема невработеност меѓу населението со напредно образование на почетокот на анализираниот период имало во нашата земја. Во 2019 година овие податоци речиси да се изедначуваат во сите анализирани земји, а во Македонија е најзабележливо опаѓањето, со оглед на највисоката стартна точка. За 2020, 2021 и 2022 година не се расположливи податоците за некои од земјите кои се предмет на анализа.

ЗАКЛУЧОК

Темата која се обработува во овој труд е комплексна, повеќе димензионална и во извесна смисла и мултидисциплинарна. Во основа, станува збор за економска тема која главно е макроекономска, но има и аспекти на микроекономија. Но, кога се разгледуваат економските аспекти на трудот како фактор на производство, мора да се земе во предвид човекот како носител на трудот, со сите негови димензии. Покрај економската димензија, човекот е во исто време и социјално, општествено, етичко, духовно, мислечко, интелектуално и емотивно битие. Сите овие димензии и фактори кои од нив произлегуваат имаат ефект врз одлуките кои се носат на пазарот на труд, без разлика дали тоа е на страната на понудата или на страната на побарувачката. Сепак, секако дека на страната на понудата се подоминантни факторите кои влијаат врз индивидуалните одлуки, отколку на страната на побарувачката каде доминантен фактор е маргиналниот производ и максимизација на профитот. Важно е да се споменат специфичностите на трудот како фактор на производство, а кои произлегуваат од специфичностите на луѓето како негов носител, специфичностите на функционирањето на пазарот на труд и невработеноста како еден од најкрупните макроекономски проблеми, а кој е тесно поврзан и директно произлегува од слабостите

на функционирањето на пазарот на труд. Невработеноста пак од своја страна е поврзана со животниот стандард, со проблемот на сиромаштија и социјалното раслојување на населението. Во таа смисла особено се важни можностите на земјите за намалување на сиромаштијата и нееднаквоста преку социјалните политики и политиките на пазарот на трудот, со поддршка на знаењето во макроекономијата на економскиот раст.

Трудот се заокружува со елаборација на невработеноста како проблем и невработеноста во нашата земја. Високата стапка на невработеност е најсериозниот економски и социјален проблем. Структурата на невработените, според времето на чекање, е исто така важна и некогаш нетипична. Кај нас доминира долгорочната невработеност (над една, две или повеќе години чекање за работа). Мнозинството од вкупниот број невработени го бараат своето прво вработување. Во структурата на невработеноста доминираат младите, како и неквалификуваните работници и лицата со недоволно работно искуство. Може да се заклучи дека високата стапка на невработеност во земјата не се должи првенствено на отпуштања на вработени, иако и оваа форма е присутна, туку на неможност да се најде прво вработување. Неможноста да се активира младото работоспособно население предизвикува неможност да се искористи потенцијалот на најважниот произведен фактор, а со тоа и да не може да се оствари потенцијално можниот БДП во земјата.

БИБЛИОГРАФИЈА

Browning, E. K., & Zupan, M. A. (2020). *Microeconomics: Theory and Applications* (Tom 12). Wiley.

International Labour Office. (2015). *Labour Markets, Institutions and Inequality - Building Just Societies in the 21st Century*. (J. Berg, Ур.) Geneva, Switzerland: Edward Elgar Publishing.

Karadjova, V., & Simonceska, L. (2005). Dealing with inflation and unemployment as the most significant macroeconomic problems - A precondition for integration (aspects of the Macedonian economy). *Medzunarodni naucni skup "Procesi integracije u Evropi"*. Nis: Medzunarodni naucni skup "Procesi integracije u Evropi". Преземено April 2023 од <https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/5312/>

Mitchell, W. L., Wray, R., & Watts, M. (2019). *Macroeconomics*. London: Red Globe Press.

Russell, C., & Andrew, J. (2012). *Macroeconomics: Theory through Applications*. Saylor Foundation. Преземено April 2023 од <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/127>

The World Bank. (2023, April). Unemployment with advanced education (% of total labor force with advanced education). World Development Indicators. Преземено Април 2023 од
<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country=#>

The World Bank. (2023, April). Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate). Преземено Април 2023 од
<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country=#>

Vargas-Silva, C., & Sumption, M. (2023, Март 24).
<https://migrationobservatory.ox.ac.uk/>. (University of Oxford Migration Observatory, Процент) Преземено Април 2023 од
<https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/the-labour-market-effects-of-immigration/#:~:text=Immigration%20affects%20the%20labour%20supply,for%20certain%20goods%20and%20services.>

Бурда, М., & Виплоц, Ч. (2001). *Макроекономија – Европски текст*. Скопје: Ина Комерц.

Гогоски, Р. (2005). *Основи на економија*. Охрид: ЦНИР при ФТУ -Охрид.

Државен завод за статистика. (2022). *Статистички годишник на Република С. Македонија, 2021*. Скопје: ДЗС. Преземено Март 2023 од
<https://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2021/SG2021pdf/07-PazarNaTrudot-LabourMarket.pdf>

Мојсоски, В., & Карацова, В. (2002). *Применета економија – економски систем и економска политика*. Охрид: ЦНИР при ФТУ - Охрид.

Симонческа, Л. (2005). *Основи на менаџмент*. Охрид: ЦНИР, ФТУ Охрид.

Спиркоски, Б. (1998). *Вовед во применетата економија*. Прилеп: Економски факултет – Прилеп.

Спиркоски, Б. (2002). *Вовед во применетата економија - Книга прва*. Економски факултет – Прилеп.